

Da Contratação ao CDE: Modernização dos Processos em *BIM*

Andresa Lissi M. Ferreira¹, Amanda Akemi Kagohara², Bianca Languidi³, Ingrid Muchiuti Floro⁴

¹Geribello Engenharia, Brasil, andresa.ferreira@geribello.com.br ²Geribello Engenharia, Brasil, amanda.kagohara@consorciogeg.com.br ³Geribello Engenharia, Brasil, bianca.languidi@geribello.com.br ⁴Geribello Engenharia, Brasil, ingrid.floro@consorciogeg.com.br

Resumo

O estudo de caso da Empresa de Engenharia Consultiva moderniza seus processos ao adotar o *Building Information Modeling (BIM)* e atender às exigências legais do setor, aplicando a metodologia em um projeto piloto de condomínio em Tatuí. Contrata a modelagem com foco na extração de quantitativos e no acompanhamento de obras, define o Plano de Execução BIM e o Ambiente Comum de Dados, mas identifica limitações na plataforma utilizada. Capacita a equipe no uso do Revit e do ACC, realiza checagens de interferências e constata incompatibilidades com o banco de dados. Elabora um Manual de Diretrizes de Contratação e um Modelo de *BEP* Pré-Contratual, aprimorando a escolha do Ambiente Comum de Dados e a elaboração de planilhas orçamentárias. Obtém ganhos em produtividade, centralização de informações e agilidade nas revisões. Consolida o *BIM* como marco na gestão de projetos, reforça o compromisso com a evolução técnica e garante maior eficiência operacional e precisão orçamentária.

Keywords: *Procurement Guidelines, Quantity Takeoff, Common Data Environment (CDE).*

DOI: [10.5281/zenodo.18356543](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356543)

1. Introdução

O *Building Information Modeling (BIM)* encontra-se em fase de consolidação no Brasil, impulsionado por estratégias públicas desde 2018. Instrumentos como o Decreto nº 10.306/2020 e a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 reforçam a preferência pelo uso do *BIM* em obras e serviços de engenharia na administração pública federal.

Nesse contexto, a Empresa reconheceu a importância de incorporar a metodologia em seus processos.

O principal objetivo é adequar a empresa à nova realidade do setor, testando soluções práticas em contratos reais, com foco na melhoria de processos, extração de quantitativos e acompanhamento de obras.

A iniciativa destaca-se pela modernização da gestão de projetos, prazos e riscos, aumento da precisão orçamentária, aperfeiçoamento dos métodos de fiscalização para otimizar o controle da qualidade da execução e preparo para futuras exigências legais.

Para contextualizar, somos uma empresa de engenharia consultiva, com gerenciamento, fiscalização e supervisão de obras em todas as escalas, há mais de 45 anos no mercado, atuando nos setores público e privado.

Da multiplicidade dos serviços prestados, destacam-se:

- gerenciamento de empreendimentos
- levantamentos topográficos
- supervisão/fiscalização de projeto e obras
- regularização fundiária
- gestão socioambiental
- estudos mercadológicos
- modelagem de PPP e Concessões
- inspeção acreditada de projetos e obras

Desde 2015 a empresa vivencia experimentos relacionados à metodologia BIM, mas somente em 2023 estruturou um Grupo Técnico de Trabalho – GT *BIM*, para ser responsável por capitanear o conhecimento, a disseminação e implantação do *BIM*.

Elaborou-se um plano de trabalho inicial contemplando duas etapas: nivelamento e planejamento. A etapa de planejamento foi estabelecida sobre um Canvas, que incluía a avaliação e definição dos objetivos e estratégias, os recursos necessários, mas também os riscos, como o intuito de obter sucesso numa implementação disseminada e efetiva.

Durante as discussões para formulação do planejamento, constatou-se a necessidade de contratação de consultoria especializada em implementação de *BIM*, para apoiar o processo.

Do trabalho conjunto entre o GT *BIM* e a Consultoria, definiu-se uma metodologia de implementação essencialmente regulada por duas fases: a fase de diagnóstico e a fase de planejamento da execução. A primeira fase do trabalho consistiu no diagnóstico de maturidade, e a segunda fase abrangeu a elaboração do plano de implementação. *A implementação do BIM não ocorre de forma instantânea, mas sim por meio de estágios de evolução. A maturidade BIM oferece um framework para entender o nível de adoção e integração da tecnologia nas organizações* (Bew & Underwood, 2011; Succar, 2009).

Figura 1 - Metodologia de Implementação BIM na Geribello. Fonte: Geribello Engenharia e Consultores BIM, 2023.

O resultado do nível de maturidade apresentado pela consultoria foi 30%, o que foi considerado acima do normal para organizações que estão iniciando este processo de implementação *BIM*.

Figura 2 - Maturidade BIM por Dimensões (do nível atual ao almejado). Fonte: Geribello Engenharia e Consultores BIM, 2023.

Em seguida, foi elaborado um Plano de Implementação *BIM* que culmina num mapa/cronograma, dividido por dimensões, subdimensões e ações, com indicadores.

Ainda no plano de implementação, é proposta a formação necessária para cobrir as lacunas entre o estado de maturidade atual e o almejado.

DIMENSÃO	MATURIDADE BIM ORGANIZACIONAL			METAS	AÇÕES	PRAZO EM MESES (ANO 1)												ANO 2	ANO 3	OBSERVAÇÕES	INDICADOR PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO PLANEJADA	FORMATO	VALOR META DO INDICADOR (PRAZO PLANEJADO)
	Sub-dimensões	Atual (%)	Almejado (%)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
PROCESSOS	- Processos e procedimentos	10%	50%	80%	Definição de fluxos de trabalho globais padronizados e documentados	- Criar mapas de processos globais (internos e externos) para a organização com os fluxos de atividades dos projetos nos quais serão utilizados BIM	█												Utilizar uma notação padrão para os Mapas a serem desenvolvidos.	Número de mapas de processos dos usos BIM definidos / Número de processos de uso BIM por contrato	%	100	
	- Usos BIM	0%	50%	80%	Definição de fluxos de trabalho padronizados e documentados e detalhados para todos os Usos BIM	- Criar mapas de processos detalhados para todos os Usos BIM pretendidos na organização com os fluxos de atividades internos e externos	█													Existência de Mapa de Processos detalhados para cada uso BIM pretendido	Doc 1	1	
	- Dados e Informação	0%	30%	80%	Estrutura organizacional de elementos do modelo uniforme por toda a organização inclusive no Caderno/ guia/ manual BIM da Geribello Garantir informações geométricas e não-geométricas definidas e medianamente confiáveis	- Criar a Estrutura Analítica do Modelo (identificação de elementos físicos e funcionais) - Criar uma lista padronizada e codificada de elementos, atributos e propriedades definidas	█												Utilizar como modelos as classificações de Masterformat, Uniformat, Uniclass ou modelos AADU e tabelas de ABNT 13965-5	Existência de lista padronizada de elementos, atributos e propriedades definidas anexa ao Caderno/ guia/ manual BIM da Geribello	Doc 1	1	

Figura 3 - Extrato do cronograma de ações. Fonte: Geribello Engenharia e Consultores BIM, 2023.

Paralelamente ao programa de capacitação e seguindo a metodologia estabelecida em conjunto com a consultoria, iniciaram-se projetos-piloto com o objetivo de testar o conteúdo aprendido.

	Sessão 1 xx/xx/2023	Sessão 2 xx/xx/2023	Sessão 3 xx/xx/2023	Sessão 4 xx/xx/2023	Sessão 5 xx/xx/2023	Sessão 6 xx/xx/2023
45 minutos	Introdução ao BIM AULA 1	Aplicações e exemplos BIM na Engenharia de Estruturas AULA 3	Aplicação BIM em Sistemas prediais e na Gestão em edifícios (BIM FM) AULA 5	BIM na construção: Casos práticos e gestão da obra II AULA 7	Gestão e contratação em BIM AULA 9	Normatização internacional e a BuildingSmart AULA 11
45 minutos					ATIVIDADE PRÁTICA II	
15 minutos	Intervalo	Intervalo	Intervalo	Intervalo	Intervalo	Intervalo
45 minutos	Modelagem paramétrica/ Interoperabilidade AULA 2	BIM e a Arquitetura AULA 4	BIM na construção: Casos práticos e gestão da obra I AULA 6	ATIVIDADE PRÁTICA I	BIM na Gestão Pública: tendências e desafios AULA 10	Estado da arte da aplicação BIM nos contratos públicos
45 minutos				Implementação BIM na organização AULA 8		

Figura 4 - Calendário de Treinamento conceitual. Fonte: Geribello Engenharia e Consultores BIM, 2023.

2. Desenvolvimento

Como aplicação prática da metodologia *BIM* na estrutura operacional da empresa, foi selecionado, para fins de projeto-piloto, um empreendimento de Habitação de Interesse Social localizado no município de Tatuí, interior do estado de São Paulo.

A escolha se deu por se tratar de um caso representativo, capaz de demonstrar, de forma clara, o potencial do *BIM* na melhoria dos processos de planejamento, execução e controle de obras. O empreendimento possuía um projeto executivo já concluído e desenvolvido em AutoCAD, o que permitiu direcionar os esforços da modelagem *BIM* para objetivos específicos e de alto impacto: a extração precisa de quantitativos e o acompanhamento da execução física.

Com isso, foi possível integrar informações de projeto, orçamento, sempre com objetivo de uma gestão integrada e uma tomada de decisões mais assertivas ao longo da obra.

Além disso, o uso do *BIM* neste contexto possibilitou a identificação prévia de possíveis incompatibilidades, e a futura possibilidade de uma otimização da logística de materiais e a padronização de procedimentos para empreendimentos similares futuros.

O piloto em Tatuí, portanto, não apenas comprovou a viabilidade técnica da aplicação da metodologia, como também serviu como base para a criação de alguns protocolos internos e diretrizes de uso do *BIM* na estrutura operacional da empresa.

2.1 Contratação

Dando início ao processo, para a condução de contratação dos serviços de modelagem, foram disponibilizados às empresas os projetos executivos para referência, acompanhados de planilhas-padrão contendo a codificação oficial dos itens de materiais e serviços. Essa padronização visava assegurar a uniformidade na organização dos dados e a compatibilidade com os sistemas internos de orçamento e controle.

O primeiro contrato firmado com uma empresa de modelagem foi rescindido após seis meses de execução, em razão do não atendimento ao escopo contratual. As principais dificuldades identificadas estavam relacionadas à falta de familiaridade da contratada com a codificação adotada e com os critérios de medição exigidos pelo cliente, o que comprometeu a consistência das entregas.

Para a segunda contratação foi elaborado um documento preparatório contendo um escopo detalhado, os projetos de referência e modelos-exemplo que demonstravam, de forma prática, o formato esperado para a extração das informações da planilha de quantitativos. Essa medida teve como objetivo reduzir interpretações divergentes e estabelecer parâmetros claros de desempenho.

Após a assinatura do contrato, a empresa contratada, em conjunto com a equipe interna, desenvolveu um Plano de Execução *BIM* (*BEP – BIM Execution Plan*). O documento contemplou

diretrizes e acordos sobre múltiplos aspectos do projeto, incluindo a definição do Ambiente Comum de Dados (*CDE – Common Data Environment*), a escolha da plataforma de modelagem e os procedimentos de colaboração e verificação de informações. Esse alinhamento inicial foi fundamental para assegurar a integração dos fluxos de trabalho e a rastreabilidade das informações ao longo de toda a execução.

2.2 Definição das Ferramentas para o Projeto-Piloto

A seleção das ferramentas a serem utilizadas no projeto-piloto foi resultado de um processo criterioso, que envolveu pesquisas comparativas, reuniões técnicas com fornecedores e análises de demonstrações práticas. O objetivo principal foi identificar soluções que atendessem plenamente às necessidades da equipe, considerando tanto a viabilidade técnica quanto o melhor equilíbrio entre custo e benefício.

A prioridade esteve na escolha de uma plataforma com forte capacidade de interoperabilidade, capaz de integrar diferentes fluxos de trabalho e oferecer recursos para registro automático de ações, atribuição de responsabilidades, controle de revisões, realização de análises e emissão de comentários. Além disso, a ferramenta deveria apresentar usabilidade intuitiva, permitir a transição da gestão de projetos em 2D para o ambiente BIM e, ao mesmo tempo, adequar-se ao fluxo de trabalho já estabelecido na empresa. Essa abordagem visava otimizar a comunicação entre os envolvidos, garantir a rastreabilidade das informações e consolidar um histórico detalhado de decisões e modificações ocorridas ao longo do projeto.

Outro requisito fundamental foi a possibilidade de realizar análises diretas sobre o modelo, incluindo a verificação de interferências, a conferência da aplicação correta de códigos e a validação dos itens de materiais e serviços previstos em projeto.

Após as etapas de avaliação, definiu-se como solução mais adequada a utilização do *Autodesk Construction Cloud (ACC)*, com os módulos Docs e Collaborate, para ambiente comum de dados, gestão e compartilhamento de informações, aliado ao Autodesk Revit como principal ferramenta de modelagem. Essa combinação foi escolhida por oferecer integração fluida, funcionalidades alinhadas aos objetivos do piloto e suporte às práticas recomendadas de gestão de projetos em ambiente *BIM*.

Essa solução se destacou pela sua capacidade de rastreabilidade das informações e pela possibilidade de geração de relatórios de acompanhamento. Esses relatórios podem ser integrados a ferramentas de *Business Intelligence (BI)*, permitindo à gestão acessar dados claros e atualizados sobre o andamento das atividades. O próprio *ACC* oferece integração com *BI*, viabilizando análises rápidas e de caráter preditivo, que contribuem para decisões mais assertivas e para o entendimento global do projeto pela equipe de gestão.

Entre os principais benefícios da ferramenta, destacam-se:

- Centralização de documentos em um único ambiente seguro;
- Controle de versões, evitando conflitos e perda de informações;
- Colaboração em tempo real entre todos os envolvidos;
- Controle de acesso e permissões, garantindo segurança e integridade dos dados;
- Integração nativa com outras ferramentas da Autodesk, como Revit, AutoCAD, BIM 360 e Civil 3D, possibilitando uma experiência contínua entre plataformas;
- Acesso móvel, permitindo consultas e atualizações de campo;
- Gerenciamento de fluxos de trabalho, com automação de processos de revisão e aprovação;
- Facilidade de implementação e uso em comparação a outras soluções avaliadas.

Entretanto, o uso do módulo Collaborate – voltado à colaboração em modelagem *BIM* – demanda treinamento específico para garantir a plena utilização de suas funcionalidades.

2.3 Capacitação

Após a contratação dos serviços e a definição das ferramentas a serem utilizadas, teve início o processo de capacitação da equipe nos sistemas selecionados, com o objetivo de garantir o domínio técnico necessário para a execução eficiente do projeto-piloto.

No total, foram ministradas mais de 84 horas de treinamento voltadas ao uso do Autodesk Revit e do renderizador V-Ray, abrangendo desde a modelagem básica até recursos avançados de representação e detalhamento. Paralelamente, foram dedicadas aproximadamente 20 horas à capacitação nos módulos BIM Collaborate e Docs, integrantes do *Autodesk Construction Cloud (ACC)*, com foco em gestão documental, colaboração e utilização do Ambiente Comum de Dados (*CDE*).

Essa etapa de treinamento foi fundamental para o sucesso do piloto, pois permitiu que os colaboradores não apenas acompanhassem todo o processo de modelagem e extração de quantitativos, mas também adquirissem autonomia para aplicar as ferramentas de forma estratégica, garantindo maior qualidade, precisão e rastreabilidade nas entregas.

3. Análise do Modelo

Um dos fatores mais relevantes no processo de capacitação foi o desenvolvimento simultâneo do projeto-piloto e dos treinamentos. Essa sincronia permitiu a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos, potencializando o aprendizado, acelerando o domínio das ferramentas e possibilitando a avaliação contínua do modelo ao longo das entregas.

Para estruturar essa etapa, estabeleceu-se um processo interno de análise colaborativa dentro da equipe, considerando que tanto a metodologia quanto as ferramentas eram inéditas para todos os envolvidos. Inicialmente, optou-se por avaliar os modelos disciplina por disciplina, realizando um comparativo sistemático entre o projeto 2D original e o modelo BIM correspondente. Essa abordagem permitiu verificar se todos os elementos haviam sido modelados conforme as especificações do projeto executivo, assegurando maior precisão e confiabilidade na base de dados destinada à extração de quantitativos.

A necessidade de verificar e validar a conformidade dos modelos com os requisitos do projeto e com os usos previstos (neste caso, a extração de quantitativos) evidencia a importância dos processos de controle de qualidade BIM (Barlish & Sullivan, 2012). Tais processos incluem auditorias de modelos, conferência de dados e detecção de inconsistências.

Mesmo tratando-se de um projeto executivo já consolidado, manteve-se a necessidade de verificação de *clashes*, avaliação da qualidade do modelo e checagem da consistência dos dados, de forma a garantir que o objetivo final — a extração de quantitativos e o acompanhamento das obras — fosse atingido. Por essa razão, torna-se fundamental que, no momento da contratação da modelagem, os objetivos estejam claramente definidos, reforçando a máxima: “É preciso ter em mente o fim antes de contratar.”

Processo de Análise e Verificação

Na etapa inicial, cada profissional ficou responsável por analisar uma disciplina específica. As verificações eram predominantemente visuais, buscando identificar discrepâncias de projeto, objetos fora de coordenadas e falhas de modelagem. Posteriormente, foi possível ampliar a análise para além da geometria, verificando também a relação dos objetos com suas informações não geométricas (atributos de banco de dados), descrições, códigos e potencial de extração de quantitativos — ainda que o Revit não seja a ferramenta mais indicada para esse fim.

Figura 5 - Análise das propriedades do elemento - Revit. Fonte: Geribello Engenharia, 2025.

Figura 6 - Indicação de item para correção - DOCS. Fonte: Geribello Engenharia, 2025.

Figura 7 – Modelagem Piloto Tatuí Fonte: Geribello Engenharia e Consultores BIM, 2024.

Já nesta fase, a equipe constatou um ganho significativo de produtividade em comparação às análises manuais de projeto, mesmo sem o apoio de automatizações ou de recursos de inteligência artificial.

3.1 Extração de quantitativos

A extração de quantitativos precisos, bem como sua posterior vinculação a um planejamento 4D, depende diretamente da qualidade e consistência dos dados inseridos no modelo BIM (Volk et al., 2014).

Durante a capacitação em Revit e a execução do projeto-piloto, foi possível realizar o levantamento inicial dos quantitativos do empreendimento dentro da própria plataforma. Para isso, foi solicitado ao projetista aplicar os códigos do cliente aos materiais e famílias do modelo, configurando o primeiro teste do processo. A experiência demonstrou a necessidade de maior rigor no preenchimento das categorias de cada elemento, de modo a permitir a extração correta do orçamento conforme o padrão exigido pelo cliente.

Com base nesse aprendizado, iniciaram-se testes diretamente no Revit para o preenchimento dos dados dentro dos próprios elementos, permitindo a geração de orçamentos detalhados. Esse processo incluía observações específicas sobre serviços vinculados a cada elemento e a categorização por disciplina, em vez de apenas por códigos. Por exemplo, todos os elementos relacionados à disciplina de Urbanismo foram agrupados sob a mesma categoria, de modo que, no momento da extração, as informações já estivessem consolidadas. Assim, o orçamento pôde ser extraído de acordo com o padrão definido, utilizando-se a ferramenta disponível no período.

Como resultado, foi desenvolvido um *template* específico para projetos de loteamento, contemplando itens como muros de arrimo, fechamentos, áreas gramadas, arborização, pavimentação, calçadas, guias e sarjetas. Para os elementos que não estavam vinculados a materiais específicos, inseriram-se notas explicativas entre parênteses, funcionando como alertas no momento da transferência da planilha do Revit para o Excel. Exemplos desses registros incluíam a distância até o bota-fora, a quantidade de tutores e a previsão de protetores para árvores.

Figura 8 – Modelagem com Template para Loteamento Fonte: Geribello Engenharia, 2025.

CONTROLE MATERIAL ALVENARIA						
A	B	C	D	E	F	G
DISCR. MA	TIPO	CODIGO C	DESCRICAO	UNIDADE DE MEDIDA	Area (M2)	Comprimento (M)
CONTEÇÕES	MURO FECHAMENTO	003621	FECHAMENTO-MURO DE DIVISA EM ALVENARIA H=0.60M	M	216,67	135,42
CONTEÇÕES	MURO FECHAMENTO SOBRE ARRIMO	003384	FECHAMENTO-MURO DE ALVENARIA SOBRE MURO DE ARRIMO E=9CM	M2	155,20	97,00
CONTEÇÕES	MA04D-01 - FUNDAÇÃO	300802	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-04D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	7,32	12,20
CONTEÇÕES	MA04D-01 - FUNDAÇÃO	300802	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-04D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	6,64	16,60
CONTEÇÕES	MA04D-01 - FUNDAÇÃO	300802	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-04D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	8,08	20,20
CONTEÇÕES	MA04D-01 - ALVENARIA	300803	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-04D-01 H DE 0.40 A 0.80M-ALVENARIA BLOCOS 14CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	7,32	12,20
CONTEÇÕES	MA04D-01 - ALVENARIA	300803	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-04D-01 H DE 0.40 A 0.80M-ALVENARIA BLOCOS 14CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	6,64	16,60
CONTEÇÕES	MA04D-01 - ALVENARIA	300803	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-04D-01 H DE 0.40 A 0.80M-ALVENARIA BLOCOS 14CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	8,08	20,20
CONTEÇÕES	MA04D-01 - ALVENARIA	300803	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-04D-01 H DE 0.40 A 0.80M-ALVENARIA BLOCOS 14CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	514,80	130,00
CONTEÇÕES	MA05D-01 - FUNDAÇÃO	300804	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-05D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	16,70	16,70
CONTEÇÕES	MA05D-01 - FUNDAÇÃO	300804	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-05D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	20,64	17,20
CONTEÇÕES	MA05D-01 - ALVENARIA	300805	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-05D-01 H DE 1.00 A 1.20M-ALVENARIA BLOCOS 14CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	16,70	16,70
CONTEÇÕES	MA05D-01 - ALVENARIA	300805	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-05D-01 H DE 1.00 A 1.20M-ALVENARIA BLOCOS 14CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	20,64	17,20
CONTEÇÕES	MA06D-01 - FUNDAÇÃO	300806	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	24,08	17,20
CONTEÇÕES	MA06D-01 - FUNDAÇÃO	300806	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	24,08	17,20
CONTEÇÕES	MA06D-01 - FUNDAÇÃO	300806	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	27,52	17,20
CONTEÇÕES	MA06D-01 - FUNDAÇÃO	300806	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	32,96	20,60
CONTEÇÕES	MA06D-01 - FUNDAÇÃO	300806	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01-FUNDAÇÃO SAPATA INTERNA INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO, 1/2 C	M	117,33	73,33
CONTEÇÕES	MA06D-01 - ALVENARIA	300807	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01 H DE 1.40 A 1.60M-ALVENARIA BLOCOS 19CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	24,08	17,20
CONTEÇÕES	MA06D-01 - ALVENARIA	300807	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01 H DE 1.40 A 1.60M-ALVENARIA BLOCOS 19CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	24,08	17,20
CONTEÇÕES	MA06D-01 - ALVENARIA	300807	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01 H DE 1.40 A 1.60M-ALVENARIA BLOCOS 19CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	27,52	17,20
CONTEÇÕES	MA06D-01 - ALVENARIA	300807	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01 H DE 1.40 A 1.60M-ALVENARIA BLOCOS 19CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	32,96	20,60
CONTEÇÕES	MA06D-01 - ALVENARIA	300807	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06D-01 H DE 1.40 A 1.60M-ALVENARIA BLOCOS 19CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	117,33	73,33
CONTEÇÕES	MA07D-01 - FUNDAÇÃO	300808	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-07D-01-FUNDAÇÃO SAPATA EXTERNA FORA TALUDE INCLUSIVE ESCAVACAO,RE	M	8,88	11,10
CONTEÇÕES	MA07D-01 - FUNDAÇÃO	300808	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-07D-01-FUNDAÇÃO SAPATA EXTERNA FORA TALUDE INCLUSIVE ESCAVACAO,RE	M	2,75	6,88
CONTEÇÕES	MA07D-01 - ALVENARIA	300809	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-07D-01 H DE 0.40 A 0.80M-ALVENARIA BLOCOS 14CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	8,88	11,10
CONTEÇÕES	MA07D-01 - ALVENARIA	300809	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-07D-01 H DE 0.40 A 0.80M-ALVENARIA BLOCOS 14CM-INCL.ESCAVACAO E REA	M2	2,78	6,88
CONTEÇÕES	MA23D-01 - FUNDAÇÃO	300886	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-23D-01-FUNDAÇÃO SAPATA CORRIDA INT.AO TALUDE-INCLUSIVE ESCAVACAO,	M	222,40	139,00
CONTEÇÕES	MA23D-01 - ALVENARIA	300887	MURO DE ARRIMO PADRAO MA-23D-01 H DE 2.20 A 2.60M-ALVENARIA COMPLEMENTAR DUPLA (2xE=14) 28CM	M2	222,40	139,00
PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO					
PAVIMENTAÇÃO	GUIA E SARJETA	300062	PAVIMENTACAO-GUIA E SARJETA EXTRUSADA EM LOCO FCK=25MPa	M	238,40	149,00
PAVIMENTAÇÃO	GUIA REBAIXADA	403884	PAVIMENTACAO-REBAIXAMENTO DE GUIAS	M	203,66	127,29

Figura 9 – Planilha extraída com template para loteamento Fonte: Geribello Engenharia, 2025.

CONTROLE MATERIAL PISO						
A	B	C	D	E	F	G
DISCIPLINA	Tipo	CODIGO DO	Descrição	UNIDADE DE MEDIDA	Área (M2)	Volume (M3)
LOTES	CDHU - LOTES				13.695,02	684,75
PAVIMENTAÇÃO	CDHU - PAV - VIAS PRINCIPAIS	300761	(CONFIRMAR KM / MULTIPLICAR OS KM) PAVIMENTAÇÃO-TRANSPORTE DE PMQ ALE	M300M	5.600,00	224,00
PAVIMENTAÇÃO	CDHU - PAV - VIAS PRINCIPAIS	300773	(CONFIRMAR KM / MULTIPLICAR OS KM) TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATER	M300M	5.600,00	1064,00
PAVIMENTAÇÃO	CDHU - PAV - VIAS PRINCIPAIS	300781	PAVIMENTAÇÃO-ASFALTICA E=4CM-PROGRAMA AD-VIAS PRINCIPAIS	M2	5.600,00	224,00
PAVIMENTAÇÃO	CDHU - PAV - VIAS SECUNDÁRIAS	300761	(CONFIRMAR KM / MULTIPLICAR OS KM) PAVIMENTAÇÃO-TRANSPORTE DE PMQ ALE	M300M	9.576,00	287,28
PAVIMENTAÇÃO	CDHU - PAV - VIAS SECUNDÁRIAS	300773	(CONFIRMAR KM / MULTIPLICAR OS KM) TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATER	M300M	9.576,00	1723,68
PAVIMENTAÇÃO	CDHU - PAV - VIAS SECUNDÁRIAS	300780	PAVIMENTAÇÃO-ASFALTICA E=3CM-PROGRAMA AD-VIAS SECUNDARIAS	M2	9.576,00	287,28
URBANISMO	CDHU - URB - CALÇADA	003022	CALÇADA PADRAO MOLDADA IN LOCO CONF.PROJETO FP01B	M2	9.461,62	946,16
URBANISMO	CDHU - URB - GRAMA BATATAIS	300914	PAISAGISMO URBANO-PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	M2	8.871,18	1330,68
URBANISMO	CDHU - URB - PISO PODOTATIL	003672	PISO PODOTATIL DE LADRILHO HIDRAULICO COM CIMENTO COLANTE	M2	11.098,00	1109,80
URBANISMO	CDHU - URB - RAMPA VEÍCULOS	002953	CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO	M3	12.152,00	607,60
URBANISMO	CDHU - URB - RAMPA VEÍCULOS	002954	ARMADURA-TELA SOLDADA Q-61 EM ACO CA-60	M2	12.152,00	1215,20

Figura 10 – Planilha com ALERTA para os itens que não estão vinculados a nenhum elemento modelado
Fonte: Geribello Engenharia, 2025.

3.2 Acompanhamento de Obras

Avançando mais um passo na implementação, o desafio passou a ser a vinculação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ao modelo, de modo que a equipe de obras pudesse acompanhar a evolução física do empreendimento.

Inicialmente, foi elaborada uma EAP simplificada, contemplando apenas os itens mais relevantes e visíveis da obra. Essa versão preliminar serviu como teste junto à equipe, permitindo validar o processo antes da adoção de uma EAP completa e detalhada.

No *Navisworks*, a vinculação foi realizada por meio da associação de cada elemento do modelo aos itens da EAP, utilizando *sets*. Após a configuração das datas, foi possível gerar uma simulação temporal (*timeliner*), que permitiu visualizar o avanço planejado da obra ao longo do tempo.

Em março de 2025, foi conduzido um teste adicional: a execução de um levantamento por nuvem de pontos da situação real da obra. O objetivo foi comparar o modelo atualizado com o projeto, o cronograma e as medições físicas da obra. Essa análise foi realizada de forma visual no software *StreamBIM*, demonstrando o potencial do método para o monitoramento contínuo. A proposta é que esse levantamento seja realizado mensalmente, possibilitando uma comparação sistemática entre o planejado e o executado.

4. Resultados

O sucesso alcançado na entrega evidencia a relevância da colaboração entre os envolvidos e da definição de processos BIM claros e bem estruturados (Succar et al., 2012). Por outro lado, as falhas na modelagem e na classificação dos objetos, que comprometeram a extração de quantitativos precisos, remetem diretamente ao desafio da interoperabilidade entre plataformas e padrões (Eastman et al., 2011; Gu & London, 2010). Essa experiência demonstrou que, antes de iniciar qualquer modelagem, é fundamental ter clareza sobre os resultados desejados.

Como principal aprendizado, foram desenvolvidos dois instrumentos orientadores: um Manual de Diretrizes para Contratação de Modelagem *BIM* e um Modelo de *BEP* Pré-Contratual, ambos com orientações claras para futuras contratações e para a definição do Ambiente Comum de Dados (*CDE*), cuja escolha deve considerar as necessidades específicas de cada contrato.

Além disso, estruturou-se um Plano de Comunicação entre os *stakeholders BIM*, estabelecendo fluxos de informação que definem quem comunica o quê, para quem, quando e de que forma, garantindo maior transparência e eficiência no processo colaborativo. Reconhecendo que o núcleo do *BIM* está nos processos, também foram mapeados e definidos os fluxos e processos *BIM* da organização, alinhados aos quatro usos previamente definidos.

Paralelamente, iniciou-se a elaboração de uma metodologia de trabalho, a ser aplicada em todos os contratos da empresa, com o objetivo de padronizar práticas, reduzir retrabalhos e consolidar a gestão de informações.

Outro aprendizado relevante foi a revisão dos procedimentos de elaboração de planilhas orçamentárias a partir dos quantitativos extraídos do modelo, o que resultou em maior acuracidade e melhor compreensão técnica das soluções propostas.

Essas medidas geraram ganhos significativos, destacando-se o aumento da produtividade da equipe, a centralização das informações e a maior agilidade nas revisões de projeto, fortalecendo a maturidade da organização no uso do *BIM*.

5. Conclusão

A adoção do *BIM* representa um marco na modernização dos processos da Empresa, trazendo benefícios diretos para a precisão orçamentária, a eficiência operacional e o atendimento aos requisitos legais. A elaboração de manuais de diretrizes e de modelos pré-contratuais fortalece a governança interna e estabelece referências consistentes para futuras contratações.

O desenvolvimento de um plano contínuo de capacitação evidencia o compromisso institucional com a evolução técnica da equipe e garante a sustentabilidade da metodologia *BIM* no longo prazo.

A experiência acumulada pela Empresa contribui para o avanço do *BIM* no Brasil, tanto no setor público quanto no privado, configurando-se como um referencial prático que pode inspirar outras organizações em processo de transição digital.

Figura 11 – Modelagem Piloto Tatuí Fonte: Geribello Engenharia e Consultores BIM, 2024.

Referências

- Barlish, K., & Sullivan, K. (2012). How to measure the benefits of BIM—A case study approach. *Automation in Construction*, 24, 149–159. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.02.008>
- Bew, M., & Underwood, J. (2011). Delivering BIM to the UK market. In J. Underwood & U. Isikdag (Eds.), *Handbook of research on building information modeling and construction informatics: Concepts and technologies* (pp. 30–64). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-60566-928-1.ch002>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors*. Wiley.
- Gu, N., & London, K. (2010). Understanding and facilitating BIM adoption in the AEC industry. *Automation in Construction*, 19(8), 988–999. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2010.09.002>
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Succar, B., Sher, W., & Williams, A. (2012). Measuring BIM performance: Five metrics. *Automation in Construction*, 24, 149–159. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.02.008>
- Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings—Literature review and future needs. *Automation in Construction*, 38, 109–127. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.023>